

Памяти Джозефа Раза (1939–2022)

Беляев Максим Александрович

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
кандидат философских наук, доцент, e-mail: mabelyaev@msal.ru.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена памяти крупного мыслителя в области моральной, политической и правовой философии Джозефа Раза, автора ряда влиятельных работ о проблемах политического авторитета, единства и разделения морали и права, системы политических ценностей, частной автономии и верховенства права.

Ключевые слова: мораль, право, позитивизм, автономия личности, Г. Харт, Дж. Раз, философия права.

Joseph Raz: In Memoriam (1939–2022)

Max A. Belyaev

Kutafin Moscow State Law University
PhD in Philosophy, Associate Professor, e-mail: mabelyaev@msal.ru.

ABSTRACT

The article is dedicated to the memory of a major thinker in the field of moral, political and legal philosophy Joseph Raz, the author of a number of influential works on the problems of political authority, the unity and separation of morality and law, the system of political values, private autonomy and the rule of law.

Keywords: morality, law, positivism, personal autonomy, H. L. A. Hart, J. Raz, philosophy of law.

2 мая 2022 г. в Лондоне в возрасте 83 лет ушел из жизни Джозеф Раз — крупный теоретик права и моральный философ, автор многочисленных, широко известных и дискутируемых работ по социально-философским, политическим и правовым проблемам. В его монографиях, статьях и научных докладах рассматриваются вопросы соотношения теоретического и практического разума, принципы верховенства права, метаэтики, социального и индивидуального благополучия и др. Джозеф Раз считается одним из влиятельных представителей современного позитивизма в философии права. Апологеты аналитической юриспруденции считают его одним из сторонников данного направления¹.

Дж. Раз родился 21 марта 1939 г. в Хайфе, изучал право в Еврейском университете (Иерусалим), где защитил магистерскую диссертацию с высшей оценкой (*summa cum laude*). Здесь же Дж. Раз познакомился со взглядами Герберта Харта, в то время приглашенного лектора данного университета. Позднее Дж. Раз будет готовить докторскую диссертацию в Оксфорде под научным руководством Г. Харта². После защиты диссертации Дж. Раз преподает в Еврейском университете (1967–1972), далее в Оксфордском университете (Баллиол-колледж), причем с 1985 по 2006 г. занимает созданную для него кафедру философии права. С 2006 по 2009 г. он работает на должности профессора-исследователя Оксфордского университета, а с 2009-го до самой смерти — профессором Королевского колледжа (Лондон). Также с 2002 по 2019 гг. Дж. Раз был профессором Колумбийской школы права (Нью-Йорк). В качестве приглашенного профессора он работал в Университете Торонто, Австралийском национальном университете и др.

Философские симпатии Дж. Раза принадлежат либерализму. Сам он считал себя, как и Джон Ролз, последователем Джона Стюарта Милля. В научном сообществе Дж. Раз получил широкую известность благодаря разработке так называемой сервисной концепции права и политической власти. Суть ее состоит в том, что подчинение правовой норме для индивида является морально обязывающим в том случае, если с точки зрения объективных оснований оно более выгодно для данного индивида, нежели следование собственному суждению, расходящемуся с данной нормой. Тем самым Дж. Раз, оставаясь позитивистом, предполагает возможность эпистемического доступа субъекта к объективным основаниям или доводам, в силу которых возможно сделать поведенчески верный и, следовательно, политически оправданный выбор. Как полагают комментаторы, здесь Дж. Раз

¹ См.: <https://www.kcl.ac.uk/news/professor-joseph-raz-1939-2022> (дата обращения: 20.05.2022).

² Именно Дж. Раз совместно с Пенелопой Буллох подготовил к публикации второе издание главного труда Г. Харта — «Понятие права», сопроводив его «Постскриптумом», который Харт не успел дописать по причине смерти.

следует платоновско-аристотелевской традиции понимания государства как наиболее разумной социальной конструкции, истинное знание о которой может быть открыто субъекту³. Более того, как подчеркивает ученый, вопрос о сущности права — это морально значимый вопрос, несмотря на то, что правовые предписания как социальные факты не укоренены в моральных чувствах отдельных лиц.

Показательно, что, будучи учеником Г. Харта, Дж. Раз в своих взглядах отводит морали большую, а не меньшую роль по сравнению с правом. Для позитивистской парадигмы это скорее контринтуитивный прием. Как полагает Дж. Раз, мораль *de facto* пронизывает все человеческие действия, в том числе повседневные и ординарные. Каждый подчиняется моральным соображениям при принятии того или иного решения, но иногда эта «фоновая» функция морали по каким-то причинам оказывается неэффективной, так что нормативность морали должна быть заменена другой нормативностью, а именно — правом. Такая замена случается, если ситуация грозит перерасти в социальный хаос в силу неустранимых моральных разногласий. В сфере же права любые разногласия потенциально устранимы: правовой консенсус более реалистичен по сравнению с моральным.

Достижимость социального согласия посредством права предполагает авторитет последнего. Истинность утверждения о том, что правовая норма обладает авторитетом, обосновывается так: есть основания, в силу которых лучше прислушиваться не к собственному мнению, а к мнению другого. В сфере права в качестве «другого» выступает публичная власть. Но если закон обладает собственным авторитетом, его понимание и восприятие необходимым образом отделены от понимания и восприятия моральных норм, в противном случае такой авторитет был бы недостижим. Таким образом, эксклюзивный характер юридического позитивизма в этой концепции проистекает не из желания оправдать буквально каждый приказ власти как легитимный, а из потребности взвесить собственные разумные основания принимать ту или иную норму как действительную, тогда как моральный дискурс затрудняет это разумное оценивание. Рональд Дворкин, полемизируя с этим утверждением, замечает, что эксклюзивный позитивизм в исполнении Дж. Раза оказывается слишком требовательным: например, в конституционном праве США едва ли найдется хоть одно юридическое предписание, применение которого возможно вне морального дискурса и моральных интуиций⁴.

Вторая достаточно популярная идея Дж. Раза — перфекционистский либерализм, согласно которому главная и по большому счету единственная цель государства — способствовать процветанию его граждан. В систематическом виде эта позиция была представлена в монографии «Мораль свободы», опубликованной в 1986 г.⁵ Безусловно, данный взгляд предполагает достаточно широкую автономию личности, вне которой благополучие и немисливо, и неосуществимо. В этой книге Дж. Раз полемизирует с Р. Дворкином, критикуя его за либеральный нейтралитет в отношении понимания того, что есть процветание как всеобщая ценность. По мнению Дж. Раза, автономия личности как факт ее бытия заслуживает поддержки и развития только в том случае, если обладатель этой автономии посвящает свою жизнь служению подлинным ценностям, ибо это единственный вариант, при котором публичная власть и индивидуальная автономия перестают быть неразрешимыми проблемами друг для друга.

По оценкам комментаторов, Джозефа Раза следует считать одним из четырех ведущих философов права столетия — наряду с Гансом Кельзеном, Гербертом Хартом и Рональдом Дворкином⁶. По словам профессора Массимо Ренцо, значение работ Дж. Раза для философии права столь велико, что невозможно представить, какой могла бы быть современная философия права, если бы эти работы оказались ненаписанными. Можно с уверенностью говорить о влиянии идей Дж. Раза на два, а то и три поколения сторонников аналитической парадигмы в философии права⁷.

Научные заслуги Дж. Раза значительны и общепризнаны. Он был избран почетным доктором ряда университетов (Католический университет Брюсселя — 1993 г., Королевский колледж Лондона — 2009 г., Еврейский университет — 2014 г.), также был почетным иностранным членом Американской академии искусств и наук (1992). Дж. Раз оставил после себя множество учеников — ярких, самостоятельно мыслящих исследователей в сфере политической и моральной философии, среди которых Джон Гарднер, Лесли Грин, Тимоти Эндикотт, Эйлин Кавана и Джули Диксон.

³ Chang, R. Raz on Reasons, Reason, and Rationality. *Jerusalem Review of Legal Studies*, 2013. P. 2.

⁴ Цит. по: *Bustamante, Th. Can Raz's Pre-Emption Thesis Survive under a Dworkinian Theory of Law and Adjudication? Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho*, 2021. Núm. 55. P. 180.

⁵ Эта монография получила две международных премии: Книжную премию Маккензи, учрежденную Ассоциацией политических исследований Великобритании (1987), и Премию Элен и Дэвида Шпиц на конференции по теоретической политологии (1988).

⁶ *Bix, B. H. Raz, Authority, and Conceptual Analysis // American Journal of Jurisprudence*, 2005. Vol. 50 (1). P. 311.

⁷ См.: <https://www.kcl.ac.uk/news/professor-joseph-raz-1939-2022> (дата обращения: 20.05.2022).

Наиболее важные труды Дж. Раза:

1. Книги:

- The Roots of Normativity (OUP, 2022);
- From Normativity to Responsibility (OUP, 2011);
- Between Authority and Interpretation (OUP, 2009);
- The Practice of Value (OUP, 2003);
- Value, Respect and Attachment: The Seeley Lectures (CUP, 2001);
- Engaging Reason (OUP, 1999);
- Ethics in the Public Domain (OUP, 1994; rev. pbk. ed., 1995);
- The Moral of Freedom (OUP, 1986);
- The Authority of Law (OUP, 1979; 2nd ed., 2009);
- Practical Reason and Norms (Princeton University Press, 1975; 2nd ed., 1990);
- The Concept of a Legal System (OUP, 1970; 2nd ed., 1980)⁸.

2. Статьи:

- On Waldron's Critique of Raz on Human Rights. A. Etinson (ed.). Human Rights: Moral or Political? (OUP, 2018);
- Human Rights in the Emerging World Order. *Transnational Legal Theory*, 2010. Vol. 1. P. 31–47;
- Responsibility and the Negligence Standard. *Oxford J. L. St.*, 2010. Vol. 30 (1). P. 1–18;
- The Problem of Authority: Revisiting the Service Conception. *Minnesota Law Review*, 2006. Vol. 90. P. 1003–1044;
- The Role of Well-Being. *Philosophical Perspectives*, 2004. Vol. 18 (Ethics);
- Incorporation by Law. *Legal Theory*, 2004. Vol. 10. P. 1–17;
- About Morality and the Nature of Law. *American Journal of Jurisprudence*, 2003. Vol. 48. P. 1–15;
- Reasoning with Rules. *Current Legal Problems*, 2001. Vol. 54. P. 1–18;
- Explaining Normativity: On Rationality and the Justification of Reason. *Ratio*, 1999. Vol. 12. P. 354–379;
- Disagreement in Politics. *American Journal of Jurisprudence*, 1998. Vol. 43. P. 25–52;
- Why Interpret? *Ratio Juris*, 1996. Vol. 9. P. 349–363;
- Rights and Politics. *Indiana Law Review*, 1995. Vol. 71. P. 27–44;
- On the Autonomy of Legal Reasoning. *Ratio Juris*, 1993. Vol. 6. P. 1–15;
- Freedom of Expression and Personal Identification. *Oxford J. L. St.*, 1991. Vol. 11. P. 303–324;
- The Politics of the Rule of Law. *Ratio Juris*, 1990. Vol. 3. P. 331;
- Authority and Justification. *Philosophy & Public Affairs*, 1985. Vol. 14. P. 3;
- Legal Rights. *Oxford J. L. St.*, 1984. Vol. 4. P. 1–21;
- Hart on Moral Rights and Legal Duties. *Oxford J. L. St.*, 1984. Vol. 4. P. 123–131;
- Authority and Consent. *Virginia L. Rev.*, 1981. Vol. 67. P. 103–131;
- The Rule of Law and its Virtue. *Law Quarterly Review*, 1977. Vol. 93. P. 195–211;
- The Institutional Nature of Law. *Modern Law Review*, 1975. Vol. 38. P. 489;
- Kelsen's Doctrine of the Basic Norm. *Am. J. of Juris*, 1974. Vol. 19. P. 94–111;
- The Functions of Law. A. W. B. Simpson (ed.). *Oxford Essays in Jurisprudence* (OUP, 1973);
- Legal Principles and the Limits of Law. *Yale L. J.*, 1972. Vol. 81. P. 823–854;
- The Identity of Legal Systems. *California L. Rev.*, 1971. Vol. 59. P. 795–815;
- On Lawful Government. *Ethics*, 1970. P. 296–305.

References/Литература

1. Bix, B. H. Raz, Authority, and Conceptual Analysis. *American Journal of Jurisprudence*, 2005. Vol. 50 (1). P. 311–316.
2. Bustamante, Th. Can Raz's Pre-Emption Thesis Survive under a Dworkinian Theory of Law and Adjudication? *Isonomia. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho*, 2021. No. 55. P. 179–192.
3. Chang, R. Raz on Reasons, Reason, and Rationality. *Jerusalem Review of Legal Studies*, 2013.

⁸ OUP — Oxford University Press; CUP — Cambridge University Press.